

Studium o roli pieniądza w życiu Braci Mniejszych w wiekach XIII i XIV

Recenzja

Paolo Evangelisti, „*Vide igitur, quid sentire debeas de receptione pecuniae*”. *Il denaro francescano tra norma ed interpretazione (1223-1390)*, Fondazione CISAM, Spoleto 2019, stron X-320.

21. tom serii „Medioevo Franceseano: Saggi”, wydawnictwa CISAM¹ to książka poświęcona postrzeganiu pieniądza w założeniach normatywnych i praktyce franciszkanów XIII i XIV w. Autor monografii, Paolo Evangelisti, ma już spory dorobek w studiach nad średniowiecznym piśmiennictwem franciszkańskim. Wcześniejsze badania tego historyka koncentrowały się szczególnie na

pisemach wybitnego przedstawiciela zakonu Braci Mniejszych w Katalonii, Franciszka Eiximenisa (zm. 1409). Wybrane fragmenty napisanego w języku wernakularnym dzieła *El Crestiá* („Chrześcijanin”) – dotyczące między innymi problematyki monetarnej Evangelisti wydał dodając ich przekład na włoski i obszerny wstęp².

Dr hab. Marcin W. Bukała, prof. w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii Polskiej Akademii Nauk, red. nacz. czasopisma „Prakseologia”.

¹ Pełna nazwa: Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo. Jednakże już w ubiegłym wieku tematyka publikacji CISAM rozszerzyła się również na późne średniowiecze.

² Francesc Eiximenis, *Il Dodicesimo libro del Cristiano, capp. 139-152 e 193-197. Lo statuto della moneta negli scritti di un frate Minore del secolo XIV*. Analisi introduttiva e traduzione di P. Evangelisti, Edizioni Università di Trieste 2013 (Rei Nummariae Scriptores, I); zob. rec. w: „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 13[48] (2015), s. 183-190 (M. W. Bukala); zob. też: P. Evangelisti, *La balanza de la soberanía. Moneda, poder y ciudadanía en Europa (s. XIV-XVIII)*, Editorial AUSA, Barcelona 2015 passim.

Il denaro francescano – inaczej niż opublikowana piętnaście lat wcześniej *Ricchezza francescana* Giacomo Todeschini³ – dotyczy nie tyle wpływu autorów franciszkańskich na postrzeganie roli pieniądza w ogóle, co miejsca pieniądza w życiu wspólnot franciszkańskich. Początek chronologiczny pracy wyznacza *Regula fratrum minorum* wydana przez św. Franciszka w nowej wersji, zatwierdzonej przez papieża Honoriusza III bullą „Solet annuere” z 1223 r. (*Regula bullata*). Evangelisti staje się naszym przewodnikiem po tekstach franciszkańskich. Są to przede wszystkim konstytucje kapituł generalnych oraz komentarze do reguły, jak: *Expositio quatuor magistrorum super regulam Fratrum Minorum (1241-1242)*⁴, *Elucidatio* Hugona z Digne, *Sermo super regulam* św. Bonawentury, komentarze Piotra Janowego Oliviego, Angelusa z Clareno i Bartłomieja z Pizy. Ważnym źródłem są również pisma minorytów dotyczące papieskich bull adresowanych do zakonu, „Quo elongati” Grzegorza IX w 1230 r.⁵ oraz „Exiit qui seminat” z 1279 r. Mikołaja III⁶. Pieniądz w omawianych tekstach pełni rolę miary wyznaczanej

w różnego rodzaju ograniczeniach motywowanych zasadą franciszkańskiego ubóstwa, a inspirowanych zwłaszcza zaletami Jezusa Chrystusa wydanymi przy rozesłaniu uczniów: „*Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris | non peram in via, neque duas tunicas, neque calceamenta, neque virgam | dignus enim est operarius cibo suo*” (Mt 10, 9-10)⁷. Przy nabywaniu różnego rodzaju dóbr wyznaczana jest granica, poza którą nie może już być zachowana *paupertas*. I tak przykładowo maksymalna wartość nabywanego przez franciszkanów rękopisu biblii to 20 liwów paryskich lub (w późniejszych normach) 20 liwów turońskich (czyli 400 solidów); dla innych ksiąg przyjmowano niższą wartość maksymalną: 16 liwów. Analogiczne limity dotyczyły zarówno ubioru zakonników, jak i przykładowo maksymalnej wartości dzwonnów w kościołach franciszkańskich. Zasadnicze znaczenie miały zasady regulujące dysponowanie pieniędzmi w życiu konwentów, wedle których określone działania były zarezerwowane tylko dla wyznaczonych przez gwardianów zakonników lub – w pewnych okolicz-

³ G. Todeschini, *Ricchezza francescana: dalla povertà volontaria alla società di mercato*, il Mulino, Bologna 2004; zob. rec. w: „Kwartalnik Historyczny”, 112 (2005), nr 3, s. 168-172 (M. W. Bukala) (książka ukazała się również w przekł. ang: *Franciscan Wealth: From Voluntary Poverty to Market Society*, Franciscan Institute Publications, New York 2009).

⁴ Wyd. L. Oligier, Edizioni di „Storia e Letteratura”, Roma 1950; autorami *Objaśnienia czterech mistrzów* byli Aleksander z Hales, Jan z La Rochelle (Joannes Rupella), Robert z La Bassée (Robertus de Bascia) i Odo Rigaldus. *Expositio quatuor magistrorum* i *Elucidatio* Hugona z Digne były ostatnio analizowane również przez A. Hejnowicza OFMConv, który w 2020 r. obronił pracę doktorską pt. *Ewolucja tożsamości Braci Mniejszych w latach 1209-1279*.

⁵ Wyd. P. Grundmann, w: „Archivum Fratrum Minorum” 54 (1961), s. 3-25.

⁶ Por. VI[=*Liber sextus decretalium*] 5.12.3.

⁷ *Biblia Sacra juxta Vulgatam Clementinam* (URL: <http://vulsearch.sourceforge.net/html/Mt.html>); w przekł. J. Wujka: „Nie miejcie złota ani srebra, ani pieniędzy w trzosach waszych, ani tajstry w drodze, ani dwu sukien, ani butów, ani laski. Albowiem godzien jest robotnik stawy swojej.” (URL: <http://biblia-online.pl/Biblia/JakubaWujka/Ewangelia-Mateusza/10/1>).

nościach – tylko dla osób świeckich. Przykładowo, gdy przy kościołach franciszkańskich prowadzono kwesty na cele wskazane przez papieża, kwestować winni nie franciszkanie, ale ich świeccy przyjaciele i winny to być osoby dorosłe, kwestujące bez obecności zakonników; niedozwolone było też mocowanie puszek na monety przy ołtarzach.

Autor monografii celnie zwraca uwagę, że pochodzące od św. Franciszka ograniczenia stosowania pieniądza (*pecunia*) w tekstach normatywnych odnoszono nie tylko do pieniędzy w ścisłym znaczeniu, monet (*pecunia numerata, nummi*), ale do innych dóbr, które mogły pełnić funkcję pieniądza (mogły to być np. zwierzęta przeznaczone na sprzedaż): „Et dicimus pecuniam non solum denarios sed quemlibet que accipitur ut vendatur” (s. 10)⁸. Ewangelista pokazuje pewną ciągłość obowiązywania norm dotyczących ubóstwa, z wyjątkiem pontyfikatu papieża Jana XXII (1316–1334), który próbował narzucić ich złagodzenie, przy udziale oddanego sobie generała zakonu, Geralda Odonisa (zm. 1349). W konkluzji podkreśla się natomiast, że prowadzone analizy ukazują „antropologię relacji społecznych”, której kluczowym założeniem jest prymat dobra wspólnego (*bonum commune*) nad prywatnym. Tym sposobem franciszkańskie pojmowanie pieniądza wpisuje się, według autora, w swoistą „ekonomię polityczną”. Autor

dostrzega w badanych tekstach: „termini, paradigmi e criteri orientatori di un agire economico, di un’antropologia delle relazioni di scambio sociale, che mettevano in primo piano la potenza di un discriminazione: quello che privilegiava l’utilità comune sul bene privato, ritenuto bene inutile perché fine a sé stesso. L’uso del denaro francescano e l’uso francescano del denaro venivano così assoggettati ad un autentico principio di economia politica.” (s. 301).

Zaletą książki jest bogactwo analizowanego materiału źródłowego. Jest on badany z uwzględnieniem różnych aspektów związanych z pieniądzem, takich jak: ograniczania dotyczące ubioru zakonników i wyposażenia kościołów, transakcje kupna-sprzedaży, praca zakonników i zastrzeżenia związane z przyjmowaniem wynagrodzenia, przyjmowanie jałmużny, finansowanie studiów braci, rozmaite ograniczenia dotyczące zakonników (jak m.in. zakaz posiadania czynszów, czy zakaz jazdy konnej), przyjmowanie przez klasztor depozytów pieniężnych⁹, postępowanie przy sakramencie pokuty z penitentami, których grzechy dotyczyły dysponowania pieniądzem (chodziło zwłaszcza o lichwiarzy i problem restytucji dóbr na rzecz osób poszkodowanych). W odniesieniu do zagadnień związanych ze szczególną rolą franciszkanów, jako spowiedników, materiał źródłowy mógłby

⁸ Autor wskazuje także, że takie szerokie pojmowanie pieniądza było zakorzenione w prawie rzymskim, por. w *Digestach*: Dig. 50.16. 178pr.

⁹ W tamtej epoce depozyty przyjmowano tylko w szczególnych okolicznościach od osób, którym zależało na złożeniu ich w zaufanym miejscu i nie mogły one być oprocentowane. Praktyka przyjmowania depozytów na szerszą skalę i ich niewielkiego oprocentowania rozpoczęła się dopiero w XV wieku, gdy depozyty zaczęły gromadzić prowadzone przez franciszkanów kasy pożyczkowe udzielające pożyczek ubogim (*Montes pietatis*, w Polsce zwane później „bankami pobożnymi”).

być jednak wzbogacony o teksty pierwszych kanonistów franciszkańskich, takich jak Clarus z Florencji.

Słabą stroną książki jest brak precyzyjnego wyjaśnienia używanych pojęć. Dla rozumienia stosowanych w badanych aktach normatywnych fundamentalne znaczenie miało zarówno prawo rzymskie jak i teksty Arystotelesa. Autor sygnalizuje na wstępie rolę komentarzy franciszkańskich do pism Arystotelesa, w których mowa o pieniądzu (*Polityka*, I, 1256b-1258b; *Etyka nikomańska* V, 1133a-b), ale szerzej się do nich nie odnosi. W tym kontekście użyteczne byłoby również sięgnięcie w perspektywie porównawczej do odpowiednich fragmentów komentarzy Tomasza z Akwinu, których jednak w bibliografii brakuje. W objaśnianiu tekstów średniowiecznych pomocnym narzędziem byłyby także rozróżnienia funkcji pieniądza prezentowane w ramach teorii ekonomii. Analizując teksty Arystotelesa i późniejszych dawnych autorów funkcje te - środka wymiany, miary wartości, środka przechowywania wartości oraz środka realizacji odroczonej płatności - omawia Joseph Schumpeter w swojej

klasycznej historii analizy ekonomicznej¹⁰, którą jednak Evangelisti pomija¹¹. Nie cytuje też najbardziej bodaj wnikliwego klasycznego studium poświęconego średniowiecznemu pojmowaniu pieniądza, napisanego przez Émile Bridrey'a¹².

Interpretacje i opinie proponowane przez autora książki są niestety w wielu miejscach przedstawiane bez głębszego uzasadnienia. W ten sposób Evangelisti orzeka, że w świetle badanych przez niego tekstów czas nie należał do Boga, ale był przede wszystkim „czasem ekonomicznego działania człowieka” (s. 138). Pomija przy tym bogatą dyskusję na ten temat, do której swój wkład wniósł również Paolo Prodi, którego prace są skądinąd autorowi znane (Prodi polemizował z ujęciem Jacquesa Le Goffa z pracy „Czas kościoła i czas kupców”¹³). Evangelisti stwierdza również, że dla postrzegania pieniądza w badanych źródłach istotne znaczenie miał brak istnienia rynku (s. 8). Nie wyjaśnia jednak przyjętego rozumienia rynku i przesłanek swojej oceny, choć o rynku w badanej epoce pisali szeroko między innymi Henri Pirenne, Robert S. Lopez, czy

¹⁰ J. Schumpeter, *History of Economic Analysis*, ed. by E. Schumpeter, Oxford University Press, New York 1954, s. 63 n.

¹¹ Autor pomija Schumpetera nawet wzmiankując we Wstępie myślicieli XIX i XX w. ważnych dla problematyki pieniądza; wspomniani tam natomiast zostali: K. Marks, G. Simmel, M. Weber, W. Benjamin i C. Smitt, a także, w nieco innym kontekście, J.M. Keynes (s. 9).

¹² E. Bridrey, *La théorie de la monnaie au XIVe siècle. Nicole Oresme. Étude d'histoire des doctrines et des faits économiques*, V. Giard & E. Brière, Paris 1906 (zob.: <https://archive.org/details/lathoriedelamon00brid/page/n5/mode/2up>).

¹³ P. Prodi. „Foreword”, [w:] M. W. Bukala, *Risk and Medieval Negotium. Studies of the Attitude towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus*, Foreword by Paolo Prodi, Fondazione CISAM: Spoleto 2014 (Studi, 18), s. X i XIII; por. J. Le Goff, *Czas kościoła i czas kupca*, [w:] E. Zajączkowski (red.), *Czas w kulturze*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988, s.331-457.

Fernand Braudel, a w naszym stuleciu również wspomniany P. Prodi¹⁴. Ponadto, pewne bardziej szczegółowe, ale ważne, zagadnienia są sygnalizowane sposobem dość zdawkowy, budzący niedosyt czytelnika - przykładowo zmiana w podejściu do zadośćuczynienia za lichwę w XIV wieku związana z ograniczeniem zakresu formalnych restytucji (która w praktyce dotyczyła szczególnie właśnie spowiedników franciszkańskich).

W sytuacji, gdy autor dostrzega w normatywnych tekstach franciszkańskich coś, co określa jako *economia giuridica*, pomocne (również w pewnym uporządkowaniu analizowanych terminów) byłoby sięgnięcie do prac historyków prawa zajmujących się badanym okresem, jak Paolo Grossi i Pietro Costa. Szczególnie praca Grossiego *Usus facti*¹⁵, ma znaczenie w kontekście zagadnienia franciszkańskiego ubóstwa i franciszkańskiego pojmowania pieniądza. Jak podkreślał Ovidio Capitani, nawiązując do pracy Grossiego, pojęcie ubóstwa definiowane było poprzez odwołanie się do pojęcia posiadania, a pojęcia własności było omawiane (w nowy sposób!) przy wyjaśnianiu sensu franciszkańskiego „ubogiego używania” („In sostanza come non si predica della povertà, se non predicando in negativo della proprietà, così non si predica del *dominium* se non definendo *per negativum l'usus.*”)¹⁶

Wydaje się, że dokładniejsze określenie znaczenia kluczowych pojęć, które pojawiają się analizowanych tekstach – w czym mogłyby być pomocne uwzględnienie perspektywy ekonomicznej Schumpetera, czy historyczno-prawnej Grossiego – uchroniłoby P. Evangelistiego przez pewną arbitralnością w interpretacji źródeł. I tak, wspomniana wyżej maksymalna cena nabywanego przez franciszkanów kodeksu z biblią – 20 liwrow paryskich/turońskich – miała przede wszystkim odniesienie do wartości konkretnej rzeczy i jej oszacowania (*aestimatio*), do wyceny pracy kopiistów. Zbieżność maksymalnej ceny rękopisu z wynagrodzeniem wykwalifikowanego robotnika za 200 dni pracy (akcentowana przez autora książki, s.41-42) jest akurat przypadkowa. Ta maksymalna cena/wartość rękopisu była zarazem określana poprzez wskazanie konkretnej ilości złota. Funkcji wskazanej w cytowanej normie jednostki obrachunkowej nie należy bowiem redukować tylko do miary wartości — odpowiadała ona, jak inne ówczesne jednostki obrachunkowe, określonej wadze kruszcu (jeden liwr to 1/63 grzywny złota), będącego zarazem towarem i środkiem wymiany. Franciszkanie akurat w tym zgadzali się ze św. Tomaszem, który podkreślał, że szlachetne metale poza zastosowaniem ich do wybijania monet mają własną uży-

¹⁴ Zob. M. W. Bukała, *Siódme: „Nie kradnij”*. O średniowiecznym odkrywaniu rynku na marginesie książki Paola Prodiego, „Rocznik Tomistyczny” 7(2018), s. 177-192.

¹⁵ P. Grossi, »*Usus facti*«. *La nozione di proprietà nell'inaugurazione dell'età nuova*, „Quaderni fiorentini”, I (1972), przedruk w: O. Capitani (a cura di), *Una economia politica nel Medioevo*, il Mulino, Bologna 1988, s.1-58

¹⁶ O. Capitani, *Ipotesi sociali del francescanesimo medioevale: orientamenti e considerazioni*, [w:] tegoż, *Figure e motivi del francescanesimo medioevale*, Pàtron, Bologna 2000, s. 10-30, cyt s. 14.

teczność, skoro wytwarzano z nich wazy i rozmaite *instrumenta*¹⁷.

Warto na koniec podkreślić, że w analizowanych normach konstytucji kapituł i w komentarzach do reguły szerokie rozumienie słowa *pecunia* oznacza zastosowanie przestróg św. Franciszka również do środków wymiany innych niż pieniądze w ścisłym znaczeniu (*nummi*); czego nie zauważa w pełni autor monografii. Ostatecznie przecież istota cytowanych przestróg dotyczyła - może nawet w większym stopniu niż złota i srebra - gromadzenia środków materialnych i pokładania w nich nadziei, za-

miast pokładania jej w Bogu. Zatem zagrożenia dla realizacji zasady ubóstwa wiążą się zwłaszcza z funkcją pieniądza jako środka przechowania wartości (w której pieniądz określany jest jako *fideiussor* w przekładach z „Etyki nikomachejskiej” Arystotelesa /1133b/). Jednym z głównych rysów podejścia do problemu utrzymania się wspólnot Braci Mniejszych, jakie rysuje się w zaleceniach Założyciela zakonu i w tekstach jego uczniów, było bowiem postrzeganie czasu przyszłego przez pryzmat zaufania Opatrzności.

¹⁷ Thomas de Aquino, *Sententia libri Politicorum*, I, lec. 7, n. 6; o różnicy między wymienionymi zastosowaniami kruszcu zob.: tegoż, *S. th.*, II-II, q. 78, a. 1, ad 6.